

G‘AFUR G‘ULOMNING “YODGOR” QISSASIDA QO‘LLANGAN AYRIM “YURAK” KOMPONENTLI IBORALARNING SEMANTIK TAHLILI

S. Uralova

SamDU 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: dots. U. Rashidova

Annotatsiya: Mazkur maqolada G‘afur G‘ulomning “Yodgor” qissasida qo‘llangan “yurak” komponentli iboralarning semantic tahlili haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: sinonim ibora, omonim ibora, antonim ibora, semantik birlik, variantdosh ibora, frazeologizm, barqaror birikma, somatizmlar.

Ibora biror tushuncha yoki gapning bir yoki bir nechta so‘zlarning birikishi orqali ifodalanishidir. U tilimizning lug‘at tarkibini tashkil etuvchi birlik ham hisoblanadi. Olimlar aniq ilmiy kriteriyalarga asoslanib, so‘zlarning barcha turdagi turg‘un birikmalarini emas, balki shulardan bir qismini frazeologik birlik sifatida tan oladilar. Ma‘no yaxlitligiga ega bo‘lgan va nutqiy jarayonga qadar ikki va undan ortiq so‘zlarning barqaror munosabatidan tashkil topgan, nutqqa tayyor holda olib kiriluvchi ko‘chma ma‘nodagi barqaror birikmalar *frazeologizm (frazeologik birikma)* lardir⁶. Masalan, *yuragiga yaqin* iborasi “o‘z fikrini, dardini aytib maslahatlashuvi, sirlashuvi mumkin bo‘lgan” ma‘nosida, zahmat chekmoq “qiynalmoq” ma‘nosida, o‘pkasi to‘ldi “iztirob chekib, yig‘lab yuborish holatiga yetmoq” ma‘nosida, o‘qday otilib “shiddat bilan juda tez (chiqmoq)” ma‘nolarini bildiradi. Tilshunoslikda bunday birliklarga nisbatan frazeologizmlar atamasi qo‘llaniladi va ularni o‘rganuvchi soha frazeologiya deb nomlanadi. O‘zbek tilshunosligida frazeologizmlarni o‘tgan asrning birinchi yarmidan boshlab sturuktur, semantik, grammatik, uslubiy, funktsional kabi aspektlari atroflicha keng o‘rganildi.

Shuningdek, tilshunoslikda odam tana a‘zolari bilan bog‘liq bo‘lgan iboralar ham mavjud. Masalan, *qo‘li uzun, o‘pkasi yo‘q, boshi ochiq, yuragidan urmoq, ko‘z-quloq bo‘lmoq, tarvuzi qo‘ltig‘idan tushdi* kabi bir qancha iboralarni keltirishimiz mumkin. Bunday iboralar somatizmlar yoki somatik frazeologizmlar deb ataladi. Bunday iboralar nafaqat bir til doirasida, balki bir nechta tillarni qiyoslash orqali ham amalga oshiriladi.

Biz mazkur maqolada inson tana a‘zolaridan bo‘lgan, uning hayot kechirishida muhim ro‘l o‘ynaydigan, chuqur his tuyg‘ularni o‘zida mujassamlashtirgan *yurak* komponenti asosida shakllangan iboralarni tahlilga tortamiz.

⁶ O‘TFL, 7

Masalan, ikki komponentli “yuragi dovlamay” iborasining varianti bo‘lgan “yuragi dov bermadi” iborasi uch komponentli bo‘lib, frazeologik lug‘atda “nimanidir xavfsirab, biror ishga jazm qila olmaslik” ma‘nosini ifodalashi aks etgan [O‘TFL, 267]. “Yodgor” qissasida mazkur ibora Jo‘rani Mehrixonning taklifi o‘ylantirib turganida Mehrixon tomonidan unga aytiladi: *-Yuragingiz dov bermayaptimi, yigitcha? Do‘ppi, qiyyiq – savlat deng-chi bo‘lmasa... (Yodgor, 50).*

Ikki komponentli “yurak tepishi” iborasi lug‘atlarda “yurak faoliyatining tezlashish yoki zaiflashish holati” ma‘nosini anglatishi ko‘rsatilgan [O‘TIL, 89]. Bu ibora ushbu qissadagi Jo‘raning yangi hayot sari, ya‘ni harbiy xizmatga ketayotganidagi holatini ifodalashda qo‘llangan: *Shunday qilib, haligacha yurak tepishlar bilan kutgan sevimli yangi olamga – Qizil qo‘shin quchog‘iga qarab jo‘nab kettim (Yodgor, 58).*

“Yuragidan sidirib tashlamoq” uch komponentli ibora hisoblanib, uning variantdoshi “qalbidan sidirib tashlamoq” iborasidir, u lug‘atlarda “uzil-kesil unutmoq” ma‘nosinida keladi [O‘TFL, 570]. G‘afur G‘lomning “Yodgor” qissasida ham bu ibora barcha bo‘lib o‘tgan ishlarni unutimiz degan maqsadda Mehrixonning eri tomonidan aytiladi: *Shu bilan bu hikoyaga go‘r qaziylik-da, yuragimizdan sidirib tashlaylik (Yodgor, 91).*

Bundan tashqari asarda uch komponentli “yuragi kaptarbachchaday tipirchiladi” iborasi ham qo‘llangan bo‘lib, bu frazeologik lug‘atda ikki komponentli “yuragi tipirchiladi” ya‘ni “kechinmalarning zo‘ridan bezovta bo‘lmoq” shaklida berilgan. Izohli lug‘tda esa bu so‘z “tezlashish harakatida, ishtiyoqida bo‘lmoq” ma‘nosini ifodalab kelgan. Yozuvchining ikki komponentli iborani uch komponentli qilib ifodalashi, bu qahramonning o‘sha paytdagi holatini yanada bo‘rttirib, kuchaytirib berishi uchun yordam bergan desak adashmagan bo‘lamiz. O‘z navbatida bu yozuvchining mahoratidan ham dalolat beradi. *Leningradga yaqinlashgan sari yuragim kaptarbachchaday tipirchilaydi (Yodgor, 66).*

Uch komponentli “yurak yutib yubormoq” iborasi frazeologik lug‘atda “botirlanmoq, jur‘at-shijoat ko‘rsatmoq” ma‘nosida keladi [O‘TFL, 575]. Izohli lug‘atda esa ikki komponentli “yurak yutib” shaklida “tap tortmay, qo‘rqmay” ma‘nosida kelgan. Bu ibora asarda qahramonning shijoat bilan xat yozganligini ko‘rsatib berishda qo‘llanilgan: *Saodatga bu safar nima desam ekan-a, yurak yutib yuborgan bo‘lsa kerak, xati kinoyalar bilan to‘lib yotar edi. (Yodgor, 70).*

Xulosa qilib aytganda, “yurak” komponentli iboralarni semantik jihatdan tahlil etganda, ularning har biri turli xil ma‘no ifodalashini va bularning barchasi matn ichida namoyon bo‘lishini yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Bunday tahlillarni keying iashlarimizda davom ettiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. – Toshkent, 2022.
2. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. – Toshkent, 1978.
3. G‘afur G‘ulom. Yodgor. –Toshkent, 1983.
4. Berdiyurov H, Rasulov R, Yo‘ldoshev B. O‘zbek frazeologiyasidan materiallar. -Samarqand, 1976.
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. V tom. –Toshkent, 2006. 89-bet.